

CIACT/SAD 09

(GT8 - Videogames e Narrativas Sobre a Vida)

O gesto generativo do olhar (em ambientes de jogos digitais)

Mes. Leonardo Ferreira (UFMG)

Resumo

Em um *ensaio* de artista-pesquisador sobre um “flagrante documental” em *in-game photography* – “fotografias” em ambientes de jogos digitais –, apontamos três problemas do *ver* como gesto inaugural em espaços de videogames: *a conformação de tais imagens; certo lugar delas na ideia de virtual; e implicações do relacionar-se elas*. Debruçando-nos sobre a co-dependência da nossa presença em tais lugares, partimos de Didi-Huberman para pensar como a experiência dos jogos pode nos perfazer enquanto *observador-objeto*.

Palavras-chave: *In-Game Photography*; Jogos Digitais; Imagem; Olhar.

Abstract

In an artist-research essay about a “documental glimpse” in in-game photography – “photographies” in digital games environments -, we point out three problems of seeing as an inaugural gesture in videogame spaces: the conformation of such images; a certain place of them in the idea of virtual; and implications of relating to them. Reflecting on the co-dependency of our presence in such places, we draw on Didi-Huberman to think about how the game experience can shape us as observer-object.

Keywords: In-Game Photography; Digital Games; Image; Gaze.

Abertura (para olhar)

Figura 1 - *O que vemos do que nos é mostrado*, (FERREIRA, 2021). Desdobramento de *Agentes Autônomos*, *Agentes Anônimos* (FERREIRA, 2012). *In-game photography* para fotoimpressão. 15x21cm.

CIACT/SAD 09

A rua em torno era um frenético alardio. Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, Uma mulher passou, com sua mão suntuosa Erguendo e sacudindo a barra do vestido. Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina. Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia No olhar, céu lívido onde aflora a ventania, A doçura que envolve e o prazer que assassina.

Que luz... e a noite após! - Efêmera beldade Cujos olhos me fazem nascer outra vez, Não mais hei de te ver senão na eternidade?
Longe daqui! tarde demais! *nunca* talvez! Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste, Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste! (BAUDELAIRE, 1985, p. 345)

Agachado, uma camponesa passa por mim. A observo numa cidade de aparência medieval europeia: ao me perceber, ela altera o curso e devolve o olhar. Registro tal movimentação (imagem 1) pensando o *continuum* de sensibilidade tensionado, 1ª instância dum troca, a qual me remete a obras como *Ação Carioca #1: Converso sobre qualquer assunto* (FABIÃO, 2008) e *A Artista Está Presente* (ABRAMOVICH, 2010)¹. Há de se notar uma 2ª dimensão de fricção. Ela, a moça, “reside” noutra arranjo do espaço, o “mundo virtual” de um videogame. Tal troca é ponte, trânsito entre dois lugares de configurações distintamente específicas. Não sendo uma pessoa de carne, essa afecção equivaleria ao encarar dum rosto num quadro? Numa foto ou filme? Ou seria possível pensar noutra tipo de engajar, considerando não só os traços representativos (ou presentativos?), mas o caráter objetivamente interativo de acompanha-la respondendo dinamicamente a estímulos? Há uma 3ª instância. A qual talvez contradiga a proposição anterior. Não a anulando, mas complexificando-a. Pois se evitarmos a “traição” das imagens no sentido do cachimbo magritteano e esquecermos a figura “humana”, focando na linguagem técnica, personagem e “cenário” são cálculos numéricos. Espaço e elementos que o conformam, dando a ilusão de distâncias e performando uma vila, mesmo que partes isoláveis, são da mesma natureza. Quando a passante me olha, *o próprio mundo me olha*. É o computador me reconhecendo. Mas não só: este mundo em si é resposta à minha presença. Se lá não estou, não se perfaz. Os dados não são processados se não os acesso. Sem mim, não há som de árvore caindo, pois não há floresta. Só vejo a passante enquanto “ela” reconhece meu olhar, ou melhor, a resposta dela ao me notar... é existir pra que a olhe. O que motiva estas páginas é a intenção de desdobrar tais pontos. Começando pelo fim.

¹ Retomadas ao final do artigo.

Observado(r)

Figura 2 - “Sem título” (série *e-limbo* – FERREIRA, 2014). *In-game photography*. Dimensões variáveis.

Figuras humanas e uma esfera de luz contra o céu noturno (imagem 2). Pálpebras cerradas, como se dormentes, mortas. No título do ensaio, a referência a um “limbo” eletrônico. Uma metáfora sobre o pós-morte, ou o pré-nascer, de Inteligências Artificiais de *games*, “vidas” à nossa mercê não só como “alvos” às nossas armas virtuais. A pauta é a hecatombe provocada ao desligar dos aparelhos, reduzindo universos a dados. E a centelha demiúrgica, *Big Bang* no botão de *play*. A conformação de ambientes de jogos digitais é variável, soluções específicas a cada caso.

Porém há uma versão “clássica”, o *sidescrolling* do famoso *Super Mario*: cada “fase” é um *continuum* independente. Ao surgir como grande faixa (gráfico 1), vemo-nos no limite inicial (A). Deve-se procurar a saída (B), para além da qual nada há além do gatilho para tal “mini-mundo” desaparecer e dar lugar ao seguinte. Como se encarando a janela lateral de um carro/trem ou vendo um *travelling* cinematográfico, não nos é mostrado todo o percurso de uma vez. O recorte do visível (área pontilhada) move-se, equivalendo ao abarcado na tela. A depender do algoritmo, toda a “tira” pode ser calculada a um tempo; ou pré-calculada, esperando apenas a hora de “entrar” no campo de visão para se concluir; ou só mereça “esforço” da máquina o que se mostra na moldura.

CIACT/SAD 09

Gráfico 1 - Esquema de um jogo *sidecrolling*.

Já o “mundo aberto” – termo polissêmico – tende a um grande plano sem divisórias. Do alto, como mapa, a perspectiva de um satélite. Não há entrada/saída. Como antes, nem tudo precisa ser gerado simultaneamente. Tomando a representação de quem joga, o *avatar* como ponto zero, espaço pessoal, pode-se computar apenas uma esfera ao redor (gráfico 2), ou quem sabe um cone de visão (gráfico 3) para “driblar” limitações de *hardware*. Em suma, *aquilo que o olhar não alcança não precisa existir*. Nessa complexa troca schrödingeriana em que um objeto talvez só se manifeste ao me perceber como observador, transformando-me em objeto da minha própria observação, a moça que passa é como uma *quase modelo* e eu um *quase fotógrafo*²³.

Gráficos 2 e 3 - Esquema representando “mundos abertos” vistos do alto.

Em *New Realms – Same Me* (“Novos Reinos – Mesma Eu”, 2019-2020 – Imagem 3), Emily Hadrich registra o momento em que uma paisagem do jogo *Minecraft* (MOJANG, 2009) se

² Uma brincadeira com os *quase-objeto* e *quase-sujeito* de Michel Serres.

³ Há uma lógica diferente, de *servidores* que pré-mediam alguns cálculos a jogos em rede para múltiplos jogadores, mas, por questões de espaço textual, deixaremos de fora aqui.

CIACT/SAD 09

perfaz. Na sequência de *printscreens*, a planície, que demora a renderizar⁴, acumula detalhes em atraso, deixando o “chão” fissurado, aberto ao que há do outro lado, pedaços de céu entre terrenos. A artista procuraria “mundos de jogos para revelar o processo de como eles são construídos e do que eles são feitos”⁵ (FOTOMUSEUM WINTER, 2021). É justo o que percebemos: blocos de “matéria virtual” aglomerando-se instigados pelo nosso observar. Com a qualidade gráfica do jogo superando a potência do computador, ganhamos não *glitches* (quebras, falhas), mas uma demora na construção do mundo, horizonte de estranheza numa visualidade tipicamente informática. A vista é mais rápida que a montagem do palco e o que se apresenta não é uma *imagem incompleta*, mas a *imagem completa do detrás da cortina*.

Figura 3 - Instalação *New Realms – Same Me* (HADRICH, 2019-2020) na *How to Win at Photography* do Fotomuseum Winterthur (Suíça), 2021

O limiar enquanto problema, inelutável modalidade do visível

Diante de livros, filmes etc., é comum aludir-se a “outros mundos”, posto que abririam passagem a lugares distintos daqueles nos quais estamos. Como exemplificam Janet Murray (2003)

⁴ Processo que *gera* imagens a partir de dados. Há jogos que exigem máquinas mais poderosas, sob pena de travamentos ou queda nas taxas de atualização, transformando a ilusão de movimento em uma “apresentação de *slides*”. Pelas exigências de qualidade em cinema, a renderização de filmes chega a levar meses.

⁵ [...] *seeks out game worlds to reveal the process of how they are built and what they are made of.*

CIACT/SAD 09

e Anne Cauquelin (2005; 2011), muito sobre isso há na teoria literária, da arte etc., mas é possível focar em algo que vem à mente especificamente sobre as ruas em que encaro uma transeunte e as flores dela: o virtual. Mesmo usado quotidianamente ao falar-se de sistemas de bancos, de *games* etc., ele contém complexidades ocultas, de debates “clássicos” como os de Pierre Lévy (1996), que contradizem o senso-comum favorecendo a não-oposição entre *real* e *virtual*. Trata-se de um termo em estado de disputa, apesar de algo normalizado. E talvez justamente aí resida o conflito da mulher no vilarejo: *ela habita uma indefinição* e, no estabelecimento do vínculo, o atrito está instaurado. Um talvez próximo ao estranhamento freudiano do qual Didi-Huberman fala, a “*desorientação*, experiência na qual não sabemos mais exatamente o que está *diante* de nós” (2010, p. 231). Se, conforme coloca, tanto mais nos afastaríamos de uma “inquietante estranheza” quanto mais nos acostumamos ao ambiente, o ansiar por jogos pode ter relação com a contraditória busca pelo que nos desestabiliza – mundos alternos –, ou simples cansaço do “normal”.

Pois nossa desorientação do olhar implica ao mesmo tempo ser dilacerados pelo outro e ser dilacerados por nós mesmos, dentro de nós mesmos [...]. Ora, paradoxalmente, essa cisão aberta em nós – cisão aberta no que vemos pelo que nos olha – começa a se manifestar quando a desorientação nasce de um limite que se apaga ou vacila, por exemplo, *entre a realidade material e a psíquica* (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 231. Grifo meu).

Ocorreria também essa desorientação entre a realidade virtual digital, nem de todo psíquica, nem de todo material? Um “*diante* longínquo [...] limiar que se abre aí, entre o que [se...] vê [...] e o que [nos...] olha [...], esse limiar não é senão a abertura que [se...] carrega *dentro de si*, a ‘ferida aberta de seu coração’” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 232)?

Manovich (2001) e outros comparam *games* e janelas, à semelhança da “janela cinematográfica”, ao quadro/enquadramento da pintura/foto etc. E se, da leitura de Didi-Huberman em *O interminável limiar do olhar*, no qual fala sobre uma passagem kafkiana envolvendo *um homem, uma porta e um guardião*, relacionando-a a jogos, as trocássemos por “portas”, já que não apenas “espiamos” por tais fendas – as telas –, mas as utilizamos como ponto de passagem, “entrando e saindo” de paisagens virtuais? Pois o fascínio do encontro com aquela personagem e com o mundo dela seria o de encarar “um lugar aberto diante de nós, mas para nos manter à distância e nos desorientar ainda mais” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 232), região o qual não podemos acessar inteiramente, corpos de carne, contentando-nos com a

CIACT/SAD 09

fantasmagoria de um avatar. Mas talvez nem queiramos adentrar por completo tais zonas de perigo, de zumbis e alienígenas, armas míticas e repetidas mortes. Versões digitais do monumento fúnebre a Walter Benjamin, escadaria construída em direção a um abismo, somos atraídos, mas (ou ainda mais) firmados na possibilidade de recuar, vacilantes na borda, ora diante, mas também arriscando a travessia... apenas à distância de ainda manter um dos pés *nela*.

Pois essa porta permanece diante de nós para que não atravessemos seu limiar, ou melhor, para que tenhamos atravessá-lo, para que a decisão de fazê-lo seja sempre deferida. E nessa *différance* se mantém – se suspende – todo o nosso olhar, entre o *desejo* de passar, de atingir o alvo, e o *luto* interminável, como que interminavelmente antecipado, de jamais ter podido atingir o alvo. Permanecemos à orla (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 232).

É possível trazer Murray (2003, p. 116), apontando que certas pessoas passariam mais tempo se movimentando em jogos que “jogando” (sic). Para ela, isso se daria pois:

[...] a habilidade de se locomover por *paisagens virtuais* pode ser *prazerosa em si mesma*, independente do conteúdo dos espaços. Um amigo meu cujo filho é um ávido jogador de *Nintendo* reclama que, quando ele experimenta os jogos, sente-se irritado por ter de lutar o tempo todo, pois o combate é uma distração indesejável ao prazer de passear pelos espaços que vão surgindo no labirinto. Para esse meu amigo, os videogames tratam da exploração de um espaço que se expande infinitamente. [...] *Vivenciar prazeres específicos da navegação intencional: orientar-nos por pontos de referência, mapear mentalmente um espaço que corresponda à nossa experiência e admirar as justaposições e mudanças de perspectiva resultantes de nossa movimentação por um ambiente complexo* (MURRAY, 2003, p. 129. Grifos meus).

É (também) sobre isso encontro com nossa “efêmera beldade”. Ele se dá no jogo *Skyrim* (BETHESTA, 2011), cuja trama é sobre qualquer coisa como enfrentar dragões e salvar a humanidade. Mas há uma “alma” – e há abundante literatura crítica sobre isso – que diz do simples explorar, perder-se e orientar-se em um emaranhado de masmorras, montanhas e castelos.

“A porta é uma figura da abertura – mas da abertura condicional, ameaçada ou ameaçadora, capaz de tudo dar ou de tudo tomar de volta. Em suma, é sempre *comandada por uma lei* geralmente misteriosa”, fala Didi-Huberman (2010) sobre portas e labirintos. Seria cabível relacionar isso a Manovich que considera a *navegação* componente chave de certos jogos.

CIACT/SAD 09

[Os jogos] Doom e Myst oferecem ao usuário um espaço a ser atravessado, mapeado pelo mover-se através dele. Ambos começam atirando o jogador em algum lugar nesse espaço. Antes de chegar ao fim da narrativa do jogo, o jogador deve visitar a maior parte dele, descobrindo a geometria e a topologia dele, *aprendendo a lógica e os segredos dele*. Em Doom e Myst – e em muitíssimos outros jogos de computador – a narrativa e o próprio tempo são equacionados com o movimento através do espaço 3D, a progressão através de salas, níveis [...]. (MANOVICH, 2001, p. 214. Grifo meu.

Queremos desvendar a encruzilhada de corredores, desvelar o princípio organizador dela, mas sem nela nos perdermos, morcegos trapaceiros à boca da caverna, mapeando salões apenas com *ecos*. Fio de Ariadne resumido à nossa *capacidade de recuar o olhar*, desviá-lo da tela e romper a imersão. Didi-Huberman (2010, p. 236) discorre sobre a dificuldade de se atravessar certas passagens, postulando sobre a tarefa interminável do encontrar das chaves as certas. Mas a nossa não seria outra senão o olhar, que avança por terras estrangeiras e analisa os desafios propostos. Seria a moça o guardião kafkaniano diante do portal aberto, não nos impedindo, mas ela mesma nos convidando apenas por saber que não temos como de fato atravessar totalmente? “Diante da imagem – se chamarmos imagem o objeto, aqui, do ver e do olhar – todos estão como diante de uma porta aberta dentro da qual não se pode passar, não se pode entrar” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 242)? No fim, o problema que o virtual informático exacerbaria, em comparação a outros meios, seria essa eterna distância entre *um* aqui, ao alcance de um clique, que indica um lá, a distância, longe o suficiente no *nosso* aqui (a cadeira onde sento; a mesa onde sustento meu computador versus o ambiente de magos estelares e oceanos de açúcar), um “*encontro* em que as distâncias objetivas sucumbem, em que o *aí* se ilimita, se separa do aqui [...]” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 246). Dessa forma, “olhar seria compreender que a imagem é estruturada como um *diante-dentro*: inacessível e impondo sua distância, por próxima que seja – pois é a distância de um contato suspenso, de uma impossível relação de carne a carne” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 234).

Antes de encerrar, uma consideração. Para Didi-Huberman (2010, p. 247), “as imagens – as coisas visuais – são sempre já lugares: elas só aparecem como paradoxos em atos nos quais as coordenadas espaciais se rompem, *se abrem* a nós e acabam por se abrir em nós, para nos abrir e com isso nos incorporar”. Nesse sentido, Lévy (1996) relaciona “virtual” e “atual” de forma que, em suma, seria como se o primeiro, não circunscrito ao informático, fosse constitutivo do outro (e

CIACT/SAD 09

vice-versa). Talvez como um *panta rei* em que tudo é fluxo transformativo, *processo* em que aquilo que é (ato/atualizado) acaba constantemente influenciado pela *potência* (não “determinação”, mas “disposição”) do que foi e do que talvez seja (o virtual). Isso concomitantemente ao virtual, por estar sempre em transformação perante as condições que vão sendo postas, como sendo reação (ou *resposta*) a cada instante disso que é. Talvez o engendramento virtual-atual seja a própria condição da mudança. Conforme Aristóteles teorizava:

A ação era possível antes de ser efetivada. Aristóteles chama essa possibilidade de potência, *dynamis*; ao se desenvolver, torna-se atualização, *entelékheia*. Da mesma forma, para fazer um movimento (*kynesis*), é necessário ter a capacidade para tanto e, depois, executá-lo (*energeia*): o par *kynesis/energeia* corresponde assim ao par *dynamis/entelékheia*. (CAUQUELIN, 2011, p. 59)

Seria o “virtual” do encontro com a moça/mundo justamente a capacidade de me mover e modificar? Nesse sentido, não só meu olhar perfaz o jogo, mas o jogo me perfaz.

Considerações sobre o que olho/olha

Em *Agentes Autônomos, Agentes Anônimos* (2012), ao produzir retratos de entidades animadas por I.A., atentava, entre outras coisas, a como o dispensável à “vitória” – as figuras escolhidas não influenciavam a narrativa principal, “anônimas” –, era proeminente à experiência, “impressão de vida” daquele universo. Muitos jogos partilham de tal lógica. Nas fotos, uma com cada personagem, um único momento se impôs enquanto sequência. Era o encontro com a “moça”. Em 2021, instigado por Walter Benjamin e as discussões sobre o “contrapelo” da história e a noção de limiar, tornou-se um tríptico. Discutindo essa obra, questões surgiram, resumidas em três vertentes: no primeiro tópico, o como o gesto de olhar é generativo nos jogos, criando tais mundos, e como o movimento de pousar atenção sobre algo se faz junto à nossa própria exposição. Isso “tecnicamente”, mas extrapolável talvez a qualquer encontro fenomênico com imagens; na etapa seguinte, o como o problema das imagens virtuais de jogos é serem a porta de um limiar que, nos atraindo e afastando, oferece uma diferença no mundo, a qual nos transforma.

Quanto ao último questionamento, sobre a afeição da troca de olhares, o articulemos agora com o que foi dito até aqui. Citado no início do texto, *Ação Carioca #1* (FABIÃO, 2008) consiste em trazer duas cadeiras a uma calçada movimentada. Sentada, a performer ergue um cartaz de

CIACT/SAD 09

“conversamos sobre qualquer assunto”. O convite surte efeito e transeuntes, que não necessariamente frequentam um circuito mais estrito de arte (exposições etc.), estabelecem contato. *Fait divers*, segredos, o emocionar-se pela oportunidade de abertura. Resultados inesperados. Mas *onde* estaria o “objeto artístico”? Imaterial, poderíamos considerar o próprio espaço de troca, aconchego, acolhimento criado em parceria. Analisando a ação, Silva coloca que:

Pensar a performance enquanto uma forma de encontro supõe aliar os aspectos relacionais, aproximando a vida da arte e transformando hábitos cotidianos. Isso corrobora o que pensa Feix (2014, p. 38): “Há nessas práticas, uma notável produção de uma presença que afeta energeticamente o espaço. Na era da virtualidade e das relações sempre mais distanciadas, oferecer presença, cuidado e atenção se torna um dos motores e fomentos da performance, que a tornam potente” (SILVA, 2016, p. 138)

Na outra referência, em Abramovich (2010), igualmente a criação de uma “bolha”, lugar da relação entre a pessoa propositora e a interatora: parte de uma complexa performance de longa duração, duas cadeiras e uma mesa são postas num museu. Sentadas cada qual em um polo, a artista e a pessoa participante – de uma fila de centenas – ficam frente a frente, caladas, apenas encarando-se. Apesar do silêncio e imobilidade, um “nada”, há quem vá às lágrimas.

Práticas artísticas com propósito relacional, segundo Bourriaud (2009), têm como característica a criação desse espaço de convívio outro: “O que elas produzem são espaços-tempos relacionais, experiências inter-humanas que tentam se libertar das restrições ideológicas da comunicação de massa; de certa maneira, são lugares onde se elaboram socialidades alternativas, modelos críticos, momento de convívio construído”. (SILVA, 2016, p. 140)

Mas o olhar da florista do *game* – tanto *no* jogo, minha vivência pré-clique, quanto a “fotografia” que parte de tal acontecimento e propõem nova experiência a outrem – equivaleria à presença humana? Ou, apesar de semelhante, estaria mais para o encarar de uma pintura, olhar da Mona Lisa davinciana? Ou, pelo contrário, o olhar em um quadro, fotografia etc. nos desestabilizaria justamente por ativar um lugar íntimo de afecção correlacionado à presença social? Seria algo outro, entre, (par)ente, mais abrangente? Pode-se argumentar que não há *pessoa* ali. E em resposta, contra-argumentar-se sobre quem *projetamos* em nossas relações: ao acharmos que há alguém lá (aos moldes do teste de Turing, máquinas “passando-se” por gente); por acreditarmos num personagem (alguém se fazendo de coisa diferente); ou na simples fabulação de alguém (como paixão). Mas há outro caminho talvez mais cabível aqui (que não necessariamente

CIACT/SAD 09

descarta o resto). Admitindo a imagem no sentido próprio de ilusão artística representativa, talvez a resposta (ao menos uma) já esteja dada quando parte importante de encarar uma *imagem* (em sentido holístico, figura humana, estátua, paisagem etc.) é questionar sobre se *nós* gostamos ou não daquilo. Ou seja, *(nos) expormos (a) um outro de nós*, nossa interioridade psicológica e cultural, lembranças e gostos, nossa construção de identidade, *a imagem que construímos de nós* (a nós e aos outros) para estabelecer a régua analítica da obra. Tornarmo-nos objeto de nossa própria observação e, vendo nesse olhar separado uma resposta à nossa abertura, reconhecemos a nós mesmos em reflexo, eu-outro/no outro que, por diferente, habita outro (micro)espaço e outro (micro)tempo, os quais alcançamos apenas de maneira limiar, mas que nos modifica.

Assim, mesmo que não haja “nada” do outro lado além de nós mesmos, espelho do que vemos de nós naquilo que olhamos e nos olha, o importante seria o que é de nós após.

REFERÊNCIAS

- ABRAMOVICH, Marina. *A Artista Está Presente*. 2010. Performance. BAUDELAIRE, Charles. *As Flores do Mal*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. BETHESTA. *The Elder Scrolls V: Skyrim*. 2011. Jogo eletrônico.
- CAUQUELIN, Anne. *No ângulo dos mundos possíveis*. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. O interminável limiar do olhar. In: *O que vemos, o que nos olha*. São Paulo: Editora 34. p.231-255, 2010.
- FABIÃO, Eleonora. *AÇÃO Carioca #1: Converso sobre qualquer assunto*. 2008. Performance.
- FERREIRA, Leonardo. *Agentes Autônomos, Agentes Anônimos*. 2012. Disponível em: <<http://autononimos.tumblr.com>>. Acesso em: <18/04/2024>. Ensaio visual.
- FERREIRA, Leonardo. *e-limbo*. 2014. Disponível em: <<http://e-limbo.tumblr.com>>. Acesso em: <18/04/2024>. Ensaio visual.
- FERREIRA, Leonardo. *O que vemos do que nos é mostrado*. 2021. Triptico.
- FOTOMUSEUM WINTERTHUR. *How to Win at Photography*. Image-Making as Play. Catálogo de Exposição. [Winterthur, Suíça, 2021].
- LÉVY, Pierre. *O Que é Virtual?* Rio de Janeiro: 34, 1996.

CIACT/SAD 09

MANOVICH, Lev. *The Language of New Media*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2001.

MOJANG. *Minecraft*. 2009. Jogo eletrônico.

MURRAY, Janet H. *Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço*. São Paulo: Unesp, 2003.

SILVA, Renata Teixeira Ferreira da. *Performance do encontro: a experiência de si, do outro e da cidade como busca poética*. Pós: Belo Horizonte, v. 6, n. 11, p. 136-147, maio. 2016.

Como citar este texto:

FERREIRA, Leonardo. O gesto generativo do olhar (em ambientes de jogos digitais). In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.